

Sinds de verschijning van het eerste nummer van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde in januari 1924 wordt ons tijdschrift bij MUUSSES in Purmerend uitgegeven.

Met ingang van dit juli-augustus nummer is aan deze meer dan 60-jarige samenwerking tussen MUUSSES en de MAB-redactie een einde gekomen. MUUSSES veranderde met de wisselingen der directie in de loop der jaren in een uitgeverij van voornamelijk educatieve boeken bestemd voor het (middelbaar) onderwijs en het MAB nam daarin steeds meer een geïsoleerde positie in. Met instemming van beide partijen is de redactie eind 1984 op zoek gegaan naar een uitgeverij, waarbij het MAB zich beter zou kunnen 'thuisvoelen'.

Wij zijn verheugd u te kunnen medelen dat de MAB-redactie een overeenkomst heeft gesloten met VUGA Uitgeverij B.V. te 's-Gravenhage. VUGA Uitgeverij is een middelgrote uitgeverij van wetenschappelijke en vakpublicaties. Accountancy en bedrijfshuishoudkunde zijn aandachtsgebieden, waarop VUGA reeds nieuwe activiteiten heeft ontplooid en waarop het MAB een welkome aanvulling is.

Wij danken MUUSSES voor het vele werk dat zij meer dan een halve eeuw voor het MAB heeft verricht. Daarnaast vertrouwen wij op een prettige samenwerking met VUGA Uitgeverij in de toekomst.